

ДЕФОЛИАНТЛАРНИНГ ЧИГИТНИ УРУҒЛИК СИФАТИГА ТАЪСИРИ

М.Н. Абдиманноповна-қ.х.ф.ф.д., доцент

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Г.В. Равианова

Ш.З. Ахмаджонова

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Annotatsiya

Тадқиқотларда ҳар хил ўсиб-ривожланадиган гўза навларида ПолиДФ дефолианти табақалаштириб қўлланилганда, гўза барглари тўкилиши, кўсаклар очилиши, бир дона кўсак пахтасининг вазни, ҳосилдорлиги, тола ва чигитнинг хусусиятларига таъсир этиши аниқланиб, ушбу кўрсаткичлар орасида корреляцион боғлиқликлар ҳамда дефолиантларнинг гўзанинг кейинги авлодига салбий таъсир этмаслиги аниқланган ва улар устидан илмий хулосалар чиқарилганлиги бу тадқиқотларнинг илмий аҳамиятини белгилайди.

Аннотация

Научная значимость результатов исследования заключается определением влияния дифференцированного применения дефолианта Полидеф на сортах хлопчатника с разным ростом и развитием на опадение листьев, раскрытие коробочек, вес хлопка-сырца одной коробочки, урожайность хлопчатника, на свойства волокна и семян, определена корреляционная зависимость между этими показателями, не отрицательное влияние дефолианта на последующее поколение хлопчатника и выводом научных заключений.

Annotation

The scientific significance of the results of the study lies in determining the effect of the differentiated use of the Polidef defoliant on cotton varieties with different growth and development on leaf fall, opening of the bolls, the weight of raw cotton in one boll, the yield of cotton, on the properties of the fiber and seeds, the correlation dependence between these indicators was determined, not the negative impact of the defoliant on the next generation of cotton and the conclusion of scientific conclusions.

Кириш

Дунёнинг ғўза етиштирувчи кўпгина етакчи мамлакатларида, жумладан АҚШда ғўза тупидаги кўсаклар 25-30 % очилганда дефолиация ўтказиш, мамлакатнинг жанубий-ғарбий штатларида эса ҳосили териб олингандан сўнг бир йўла десикация қилиш, Хитойда ғўза тупида энг ёш кўсаклар 30-35 % қисми очилганда ёки 50-60 фоизи очилганида дефолиация қилиш, Ҳиндистонда эса ушбу агротадбирни ғўза кўсаклари 40-45% очилганда ўтказиш самарали бўлиши аниқланган.

Бугунги кунда дунё бўйича пахта етиштирувчи мамлакатларда хом ашёни қисқа муддатларда, сифатли йиғиштириб олиш, теримни механизациялаштиришни такомиллаштиришда ғўзани сунъий баргсизлантириш агротадбири муҳим аҳамият касб этади. Дефолиация агротадбири самарадорлигининг юқори бўлиши, энг аввало, ғўза навларига юмшоқ ва ярим юмшоқ таъсир этувчи дефолиантларни мақбул меъёр ва муддатларда қўллаш ҳамда уларнинг тўғри сепилишини таъминлашга боғлиқдир.

Ғўза дефолиацияси самарадорлиги, дефолиантларнинг турли омилларга боғлиқ ҳолда мақбул меъёр ва муддатларини ишлаб чиқиш ҳамда

дефолиантларнинг ғўзага физиологик-биокимёвий таъсирини аниқлаш бўйича бир қатор маҳаллий ва чет эл олимлари, жумладан Рабинович И.Э., Пругалов А.М., Тешаев Ш.Ж., Назаров Р.С., Тешаев Ф.Ж., Тўхтаев С., Тураев М., Рахматов Б.Н., Юлдашев М.Х., Синдаров О.Х., Абдурахмонов Х.Э., Viktor M.M., Benedict C.R., Cathey G.W., Larson J.A., Buttar G.S., Rajni D.J. томонидан илмий изланишлар олиб борилган.

Шу йилларда Колифорния штатида (АҚШ) Этефон дефолиантини синаш бўйича тажрибалар ўтказилди. Кўсакларни 50 % қисми очилганда препаратни қўллаш пахта ҳосилини пишишини тезлаштириб, уни ошишига олиб келди. (Bill, Gaggero, 1982).

Германиянинг “Шеринг” фирмаси томонидан бир қатор самарали препаратлар тавсия қилиндики, улар нафақат дефолиацияни, қолаверса зарарли ҳашаротларга ҳимоя воситаси бўлиб ҳам хизмат қилади. (Reinharf, Kent, 1982). Бу препаратлар синергик аралашмалари 1-фенил-3 (1.2.3-тиодизол) мочевина ва тиофосфор кислотаси эфирлари бўлади.

Агар айрим дорилар барг тўкилишини 48 % га таъминласа, бу аралашма эса 59-100 % га етказди.

“Байкер” (АҚШ) кимё компанияси ходимлари томонидан ғўзани дефолиация қилиш учун Цитенсифи (4,68-7,03 л/га) билан проклит (0,3-0,6 л/га) препаратлари аралашма сифатида қўлланилганда баргларнинг тушиши 7-14 кун ўтгач бошланиб, кўсакларнинг деярли 100 % қисми очилиши таъминланди. (Kruder).

Экстрел, Композон, Гидкрел, Флордемекс ва бошқалар асоси бир хил бўлган маҳсулотлардан ишлаб чиқарилган, лекин Преп ва Финиш препаратлари Рон-Пуленк (Франция) фирмасининг янги маҳсулотларидан ҳисобланади. Бу препаратлар барг тўкилиши ва кўсаклар очилишини

тезлаштиради. Ўрта Осиёнинг пахта етиштирувчи давлатларида Композон ва Гидрел дефолиантлари 5,0-7,5 л/га меъёрларда қўлланилганда самарадорлиги юқори бўлиши аниқланган, (Муромцев, Чканикова, Кулаева, Гамбур).

Вза навларининг биологик ва дефолиантларнинг кимёвий тавсифлари

“Наманган-77” нави. Муаллифлар: Вад.А.Автономов, М.Саидахмедов, А.Шерматов, А.Э. Эгамбердиев. Ўзбекистон ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий-тадқиқот институтининг Қизилравот

тажриба хўжалигида С-6526 навининг табиий дурагайдан танлаш йўли билан яратилган. 1994 йилда Давлат реестрига киритилган.

Тезпишарлиги 120-124 кун.

Тупи конус шаклида, шохланиши 1-2 типда, баландлиги 100-110 см.

Пояси бақувват, ўртача тукланган, ётишга мойил эмас.

Барглари ўртача катталиқда, ўртача тукланган, биринчи ҳосил шохи 5-6 бўғинда шаклланади.

Кўсаклари 4-5 чаноқли, битта кўсакдаги пахта вазни 4,5-6,4 г, 1000 дона чигит вазни 100-110 г, тола чиқими 37,2-38,9%, тола сифати V типга мансуб: микронейр 4,3-4,7, тола узунлиги (UHML) 1,08-1,12 дюйм, код 35-36, нисбий узилиш кучи 26,5-30,7 гс/текс.

Маълумки, дефолиация жараёни нафақат пахта ҳосили ва сифатига, қолаверса чигитнинг уруғлик хусуиятларига ижобий таъсир кўрасатади.

Т.С.Зокировнинг (1968) изланишларида дефолиацияни мақбул муддатларда ўтказилса 1000 дона чигит массасини ва чигит мағзининг чиқиш фоизини ошириши аниқланган. Бу ҳолда дефолиация ўтказилган ўсимликларнинг чигитлари мағзини намлик даражаси назоратга яқин ёки бироз юқори бўлди. Дефолиация таъсирида эса чигит мағзининг мойдорлик даражаси бироз камайиши мумкин, лекин 1000 дона чигит ҳисобида бу фарк текисланиб кетади.

А.И.Имромалиев, А.Қ.Акбаров (1967) ларнинг дефолиацияни кейинги насл чигитига таъсири бўйича олиб борган илмий изланишлари натижаларига кўра, дефолиация ўсимликлардаги физиологик жараёнларни бирортасини ҳам бузилишга олиб келмаслиги, аксинча фотосинтез жадаллиги бироз ошганлиги аниқланган.

Ш.Ж.Тешаев (1996) нинг изланишларида қўлланилган дефолиантлардан қатъий назар чигит сифати 3-ҳосил шохидан 9-сига томон пасайиб бориши кузатилган. Дефолиантлар таъсирида чигитни айрим хусусиятлари (униб чиқиш энергияси, пишганлиги) ортиши Диситрел дефолианти 4,0 л/га меъёردа қўлланилганда аниқланган. Худди шундай фикрга ўз тадқиқотлари асосида О.Синдаров (2007) ҳам келган.

Бизнинг изланишларимизни асосий мақсадларидан бири бу ғўзанинг Наманган-77 ва Андижон-35 навларида қўлланилган ПолиДЕФ дефолиантининг меъёрлари ва муддатларини пахта чигитнинг уруғлик хусусиятларига таъсирини аниқлашдан иборат эди. Бу борада олинган илмий маълумотлар 3.8.1-3.8.4-жадвалларда ва 18-19-иловаларда келтирилган.

Изланишларнинг иккинчи (2011) йилида Наманган-77 навида дефолиантларни қўллашнинг 1-муддатидаги назорат вариантыда ғўзанинг 3, 6 ва 9 ҳосил шохларидан олинган 1000 дона чигит вазнлари мутаносиб равишда 134,4; 131,0 ва 126,0 ни, кўкариш қувватлари 92,0; 97,5 ва 81,5 % ни,

унувчанлиги 96,0; 96,5 ва 85,1 % ни, пишганлик даражаси 95,0; 88,0 ва 80,0 % ни ҳамда мойдорлиги 20,1; 19,1 ва 17,8 % ни ташкил қилганлиги аниқланди.

Аввало бир ҳолатни таъкидлаб ўтмоқчимизки, ғўза навлари ва қўлланилган дефолиантлардан қатъий назар барча (назоратда ҳам) вариантларда чигитни сифат кўрсаткичлари 3-ҳосил шохидан 6-си томон орта бориб яна 9-си томон камая бориши аниқланди. Бу ҳолатни биз ғўзанинг биологик хусусиятлари билан боғлаймиз.

СуперХМД (10,0 кг/га) дефолианти қўлланилган вариантда 1000 дона чигит вазни назоратдан биров камроқ бўлиб, ҳосил шохларига мутаносиб равишда 134,0; 131,2 ва 128,2 г ни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар назоратдан биров камроқдир.

ЎзДЕФ дефолианти 8,0 л/га меъёрларда қўлланилган вариантда ғўзанинг ҳосил шохларига мутаносиб равишда 1000 дона чигит вазни 138,5; 132,5 ва 131,5 г ни ташкил қилди. Бу рақамлар назоратга нисбатан 4,1; 1,5 ва 5,5 граммга, Супер ХМД дан эса 4,5; 1,3 ва 3,3 г. га ортиқчадир. Демак, ЎзДЕФ дефолианти чигит вазнига назорат ва СуперХМД қўлланилган вариантларга нисбатан ижобий таъсири кузатилди. Чигитни қолган хусусиятлари бўйича ҳам шундай маълумотлар олинди.

Дефолиантларни қўллашнинг бу муддатида нисбатан яхшироқ маълумотлар ПолиДЕФ дефолианти 6,0 л/га меъёрда қўлланилганда аниқланди. Бу вариантда 1000 дона чигит вазни ҳосил шохларига мутаносиб равишда 139,5; 135,5 ва 132,1 г ни ташкил этиб, албатта назоратдан юқори, қолаверса ЎзДЕФ дефолиантига нисбатан 1,5; 3,0 ва 0,6 г га ортиқча бўлганлиги аниқланди. Бу (4) вариантда чигитни кўкариш қуввати 98,1; 99,0 ва 99,1 % ни, унувчанлиги 99,2; 98,1 ва 95,7 % ни, пишганлик даражаси 94,0; 93,0 ва 85,0 % ни ва ниҳоят мойдорлиги 22,1; 21,6 ва 19,6 % га тенг бўлди.

Айтиш жоизки, чигитнинг уруғлик хусусиятларини дефолиантлар таъсирида ўзгариши ҳақидаги илмий маълумотларни биргина бобда баён қилиш билан чекланамиз, ваҳоланки буларни (1000 дона чигит вазни, кўкариш қуввати, унувчанлиги, пишганлик даражаси ва мойдорлиги) ҳар бирини айрим бобда келтириш мумкин бўлган муҳим кўрсаткичлардир.

Хулоса қилиб айтиш керакки, ғўза навларида дефолиантларни мақбул муддатларда ва меъёрларда қўлланилса чигитни уруғлик сифатларига фақат ижобий таъсир кўрсатади. Хаттоки, Супер ХМД дефолианти (10 кг/га) 2-қўллаш (55-60 % кўсаклар очилганда) муддатида назоратга нисбатан юқори кўрсаткичлар берганлиги кузатилди. ЎзДЕФ дефолианти ҳам юмшоқ таъсир кўрсатиб иккала қўллаш муддатларида ҳам чигитни хусусиятларига мақбул таъсир (айниқса 1-муддатда) этганлиги кузатилди.

Энг юқори натижалар ПолиДЕФ дефолианти Наманган-77 навида 1-қўллаш муддатида 6,0 л/га, 2-чисида 7,0 л/га ва Андижон-35 навида эса мутаносиб равишда 7,0 ва 8,0 л/га меъёрларидан олинди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ” – Тошкент, 2017 йил 7 февраль.
2. Абдурахмонов Х. Юқори таъсир этувчи Авгурон-экстра дефолиантининг хусусиятлари // Агро-илм. – Тошкент, 2009, №2 (10). – Б. 14-15.
3. Абдурахмонов Ҳ. Самарқанд вилояти шароитида эртаки ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда Авгурон-экстра дефолиантининг аҳамияти // Агро-илм. – Тошкент, 2010, №1 (13). – Б. 7.

4. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
5. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
6. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
8. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
9. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
10. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
11. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261